

www.education.gouv.fr/stateval

Les trente et un instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ont accueilli, à la rentrée 2004, près de 84 000 étudiants, professeurs stagiaires et titulaires en formation de longue durée (51 500 sont inscrits en première année et 32 400 en seconde année). La baisse des effectifs amorcée en 2003 s'atténue à la rentrée 2004 (- 2 % en 2004 après - 4 %). Le recul porte sur le nombre des stagiaires de seconde année (- 8 %). Le nombre d'étudiants préparant un concours d'enseignement se maintient depuis trois ans. En 2004, deux tiers des étudiants de première année se destinent au professorat du second degré. Les femmes restent largement majoritaires (68 %) parmi les étudiants qui préparent un concours, plus encore dans le premier degré que dans le second. Parmi les étudiants préparant un concours en première année d'IUFM qui étaient inscrits l'année précédente à l'université, plus de neuf sur dix suivaient une formation de niveau bac + 3 ou bac + 4 dans un établissement de la même académie.

Les instituts universitaires de formation des maîtres 2004-2005

Sur l'ensemble de la France métropolitaine, des DOM et des TOM, les effectifs des IUFM sont passés de 82 200 en 1999¹ à 83 900 à la rentrée 2004, ce qui correspond à une augmentation de 2 % en cinq ans. Cette évolution est contrastée en fonction des établissements : dans six IUFM, la croissance est supérieure à 10 %. Deux IUFM connaissent une forte baisse de leurs effectifs, en particulier l'IUFM de Paris où elle atteint - 17 %.

Après deux années de croissance dans la quasi-totalité des IUFM – liée à l'augmentation du nombre de postes aux concours d'enseignants –, la tendance s'est inversée en 2003 où les effectifs des IUFM ont diminué de 4 %. Cette baisse est moins importante en 2004 (- 2 %) mais concerne les trois quarts des instituts. Pour deux d'entre eux, elle est supérieure à 10 %. Seuls les IUFM de Guyane et du Pacifique ont connu une forte croissance, respectivement 27 % et 47 % sur des effectifs relativement faibles cependant² (tableau 1).

Les effectifs des IUFM se répartissent entre les étudiants de première année préparant un concours d'enseignement (61 % du total) et les fonctionnaires stagiaires de seconde année (39 %) (voir l'encadré p.6).

Après deux années de baisse, le nombre des étudiants remonte très légèrement depuis 2002. La baisse du nombre de fonctionnaires stagiaires amorcée en 2003 fléchit légèrement à la rentrée 2004 (- 8 % contre - 9 % en 2003); cette diminution est liée à la réduction du nombre de postes offerts aux différents concours du second degré depuis 2003.

La diminution du nombre de professeurs stagiaires de lycées et de collèges s'accroît en 2004 (- 20 % après - 9 % en 2003). Pour les professeurs des écoles stagiaires, la tendance à la hausse des années précédentes s'est inversée en 2003 (- 9 %) mais leur nombre augmente à nouveau à la rentrée 2004 (+ 1 %).

Depuis trois ans le nombre d'étudiants préparant un concours d'enseignement en IUFM se maintient...

Globalement, le nombre d'étudiants préparant un concours d'enseignement se maintient au-dessus de 50 000 (tableau 2). Depuis 2002, le nombre d'étudiants en première année s'est remis à progresser (+ 2 % en 2002, + 1 % en 2003, puis + 2 % en 2004). À la rentrée 2004, le nombre d'étudiants préparant le professorat des écoles se stabilise après une baisse de 7 % à la rentrée précédente. Dans les préparations au concours du second degré la croissance du nombre d'étudiants est moins forte (+ 2 % après + 6 %). Elle résulte en partie de la progression des effectifs dans les préparations à un concours

1. Les IUFM ont intégré le système d'information sur le suivi des étudiants SISE à la rentrée 1999. Les formations spécialisées des professeurs titulaires sont incluses.

2. Les effectifs inscrits en premier degré à l'IUFM du Pacifique (Nouvelle-Calédonie) sont pris en compte dans SISE en 2004. Ceux de Polynésie française intégreront SISE en 2005.

Tableau 1 – Évolution des effectifs inscrits en IUFM depuis 1999-2000
(y compris spécialisation des professeurs titulaires)

IUFM	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	Évolution			
							2004/1999		2004/2003	
							Eff.	%	Eff.	%
Aix-Marseille	3 604	3 638	3 741	3 883	3 767	3 728	124	3,4	- 39	- 1,0
Amiens	2 307	2 155	2 166	2 372	2 311	2 279	- 28	- 1,2	- 32	- 1,4
Besançon	1 683	1 624	1 833	1 975	1 807	1 682	- 1	- 0,1	- 125	- 6,9
Bordeaux	3 954	3 770	3 842	4 029	3 827	3 868	- 86	- 2,2	41	1,1
Caen	1 659	1 678	1 778	2 026	1 915	1 654	- 5	- 0,3	- 261	- 13,6
Clermont-Ferrand	1 894	1 747	1 722	1 937	1 721	1 718	- 176	- 9,3	- 3	- 0,2
Corse	419	351	405	477	422	378	- 41	- 9,8	- 44	- 10,4
Dijon	1 856	1 786	1 815	1 980	2 003	2 081	225	12,1	78	3,9
Grenoble	2 699	2 724	2 804	2 848	2 633	2 655	- 44	- 1,6	22	0,8
Lille	6 471	6 023	6 276	6 883	6 777	6 652	181	2,8	- 125	- 1,8
Limoges	1 067	1 047	1 115	1 134	1 047	989	- 78	- 7,3	- 58	- 5,5
Lyon	4 673	4 586	4 712	5 097	4 625	4 678	5	0,1	53	1,1
Montpellier	3 203	3 320	3 806	3 922	3 746	3 490	287	9,0	- 256	- 6,8
Nancy-Metz	3 573	3 334	3 467	3 796	3 641	3 404	- 169	- 4,7	- 237	- 6,5
Nantes	2 874	2 988	3 084	3 405	3 231	3 340	466	16,2	109	3,4
Nice	1 757	1 916	2 161	2 288	2 260	2 233	476	27,1	- 27	- 1,2
Orléans-Tours	3 041	2 892	2 936	3 190	3 131	2 939	- 102	- 3,4	- 192	- 6,1
Poitiers	2 094	1 942	2 055	2 192	2 268	2 119	25	1,2	- 149	- 6,6
Reims	1 764	1 776	1 911	1 936	1 757	1 655	- 109	- 6,2	- 102	- 5,8
Rennes	3 186	3 352	3 513	3 659	3 599	3 248	62	1,9	- 351	- 9,8
Rouen	2 292	2 311	2 420	2 453	2 433	2 426	134	5,8	- 7	- 0,3
Strasbourg	2 745	2 660	2 644	2 664	2 594	2 675	- 70	- 2,6	81	3,1
Toulouse	3 672	3 834	4 230	4 281	4 113	3 862	190	5,2	- 251	- 6,1
Total province	62 487	61 454	64 436	68 427	65 628	63 753	1 266	2,0	- 1 875	- 2,9
Paris	6 180	5 325	5 163	4 942	5 180	5 103	- 1 077	- 17,4	- 77	- 1,5
Créteil	5 012	5 166	5 442	5 786	5 026	5 004	- 8	- 0,2	- 22	- 0,4
Versailles	6 441	6 109	6 664	7 133	7 195	7 028	587	9,1	- 167	- 2,3
Total Île-de-France	17 633	16 600	17 269	17 861	17 401	17 135	- 498	- 2,8	- 266	- 1,5
Total France métro.	80 120	78 054	81 705	86 288	83 029	80 888	768	1,0	- 2 141	- 2,6
Guadeloupe			341	506	515	483	483		- 32	- 6,2
Guyane			223	307	319	404	404		85	26,6
Martinique			451	592	568	524	524		- 44	- 7,7
Total Antilles-Guyane	830	968	1 015	1 405	1 402	1 411	581	70,0	9	0,6
La Réunion	1 031	1 162	1 289	1 369	1 377	1 323	292	28,3	- 54	- 3,9
Total DOM	1 861	2 130	2 304	2 774	2 779	2 734	873	46,9	- 45	- 1,6
Total France métro. + DOM	81 981	80 184	84 009	89 062	85 808	83 622	1 641	2,0	- 2 186	- 2,5
Pacifique	203	189	212	215	219	322	119	58,6	103	47,0
Total France entière	82 184	80 373	84 221	89 277	86 027	83 944	1 760	2,1	- 2 083	- 2,4

Source : MEN-SISE

destiné à l'enseignement dans les établissements privés sous contrat CAFEP (+ 13 %).

Deux tiers des étudiants préparent un concours du second degré pour l'enseignement dans les établissements publics et privés

En 2004, parmi plus de 50 000 étudiants préparant un concours d'enseignement en IUFM, 66 % se destinent au second degré (tableau 3). À l'inverse des trois années précédentes, le poids des préparations aux concours du second degré augmente par rapport à celles au professorat des écoles : + 3 points en 2003 et + 1 point en 2004. Depuis deux ans, la plus forte augmentation d'effectifs concerne les préparations au CAPLP : elle atteint + 22 % en 2004 (+ 20 % en 2003). Dans les préparations au CAPES, qui concentrent le plus grand nombre d'étudiants (44 %), la hausse des effectifs amorcée en 2003 (+ 2 %) se confirme à la rentrée 2004 (+ 3 %).

Tableau 2 – Évolution des effectifs des IUFM France entière

Scolarité		1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
Première année du premier degré	Effectifs	16 716	16 409	17 302	18 933	17 524	17 591
	Évolution %		- 307	893	1 631	- 1 409	67
Deuxième année du premier degré	Effectifs	12 780	16 109	19 140	21 039	19 097	19 355
	Évolution %		3 329	3 031	1 899	- 1 942	258
Total premier degré (1)	Effectifs	29 496	32 518	36 442	39 972	36 621	36 946
	Évolution %		3 022	3 924	3 530	- 3 351	325
Première année du second degré	Effectifs	39 078	34 368	31 923	31 419	33 182	33 909
	Évolution %		- 4 710	- 2 445	- 504	1 763	727
Deuxième année du second degré	Effectifs	13 610	13 487	15 856	17 886	16 224	12 997
	Évolution %		- 123	2 369	2 030	- 1 662	- 3 227
Form. spéc. des enseignants titulaires	Effectifs			18	13	- 9	- 20
	Évolution %						
Total second degré (1)	Effectifs	52 688	47 855	47 779	49 305	49 406	46 998
	Évolution %		- 4 833	- 76	1 526	101	- 2 408
Total première année	Effectifs	55 794	50 777	49 225	50 352	50 706	51 500
	Évolution %		- 5 017	- 1 552	1 127	354	794
Total deuxième année (1)	Effectifs	26 390	29 596	34 996	38 925	35 321	32 444
	Évolution %		3 206	5 400	3 929	- 3 604	- 2 877
Total (1)	Effectifs	82 184	80 373	84 221	89 277	86 027	83 944
	Évolution %		- 1 811	3 848	5 056	- 3 250	- 2 083

Source MEN-SISE

(1) Les formations spécialisées des enseignants titulaires du premier degré sont recensées dans SISE depuis 1999-2000 et celles du second degré depuis 2004-2005 (réforme des AIS).

Les effectifs des étudiants se destinant à l'enseignement dans des établissements privés du second degré sous contrat (CAFEP) continuent à augmenter en 2004 (+ 13 %), mais plus modérément qu'en 2003 (+ 18 %). Ces préparations représentent plus de 7 % des effectifs de première année en 2004 (contre 6 % en 2003).

À l'opposé, le nombre d'inscrits dans les préparations aux autres concours fléchit pour la première fois à la rentrée 2004. Ce sont les préparations au CAPET qui diminuent le plus (- 14 %), alors qu'en 2003 leur croissance avait été la plus forte (+ 29 %). Le nombre d'étudiants aux préparations de CPE, qui augmentait depuis plusieurs années, diminue à la rentrée 2004 (- 4 %), de même que le nombre d'étudiants préparant un CAPEPS (- 3 %).

Un poids des préparations différent selon les académies

Dans dix IUFM, plus de sept étudiants de première année sur dix préparent un concours du second degré (avec un maximum de 89 % pour l'IUFM de Paris). Dans la majorité des établissements, les préparations au CAPES sont prépondérantes. À l'IUFM de Paris en particulier, elles représentent 80 % des effectifs étudiants.

Parmi les IUFM préparant au CAPES, un étudiant sur sept inscrits dans les préparations au CAPES est à l'IUFM de Paris, un étudiant sur douze est inscrit à l'IUFM de Lille, un sur seize à l'IUFM de Lyon ainsi qu'à l'IUFM de Rennes.

Les IUFM de Créteil et de Versailles privilégient les préparations au concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE). Ces préparations sont également importantes dans les DOM, en particulier en Guyane (79 %) et en Guadeloupe (64 %). Les préparations au CRPE et au CAPES s'équilibrent dans cinq IUFM : Caen, Grenoble, la Réunion, Orléans et Rouen. L'IUFM du Pacifique, qui ne prépare qu'aux concours du second degré (en particulier le CAPES), assure, à compter de la rentrée 2004, les préparations au professorat des écoles de Nouvelle-Calédonie.

Les préparations au CAFEP sont plus fréquentes dans les IUFM de Nantes (13 %), Lyon et Rennes (11 %) et Paris (10 %) (tableau 4).

Tableau 3 – Répartition des effectifs d'IUFM selon les différents concours de recrutement France entière

Concours	Première année		Seconde année		Total	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
CRPE	17 591	34,2	17 385	53,6	34 976	41,7
PREP SPEC (*)			1 970	6,1	1 970	2,3
Total premier degré	17 591	34,2	19 355	59,7	36 946	44,0
CAPES	22 329	43,4	7 911	24,4	30 240	36,0
<i>Enseignement public</i>	20 575	40,0	7 385	22,8	27 960	33,3
<i>Enseignement privé</i>	1 754	3,4	526	1,6	2 280	2,7
CAPEPS	4 833	9,4	1 061	3,3	5 894	7,0
<i>Enseignement public</i>	4 495	8,7	960	3,0	5 455	6,5
<i>Enseignement privé</i>	338	0,7	101	0,3	439	0,5
CAPET	2 156	4,2	691	2,1	2 847	3,4
<i>Enseignement public</i>	1 956	3,8	630	1,9	2 586	3,1
<i>Enseignement privé</i>	200	0,4	61	0,2	261	0,3
CAPLP	3 150	6,1	1 828	5,6	4 978	5,9
<i>Enseignement public</i>	3 017	5,9	1 739	5,4	4 756	5,7
<i>Enseignement privé</i>	133	0,3	89	0,3	222	0,3
CPE	1 441	2,8	470	1,4	1 911	2,3
<i>Enseignement public</i>	1 441	2,8	470	1,4	1 911	2,3
Agrégation			1 036	3,2	1 036	1,2
<i>Enseignement public</i>			1 036	3,2	1 036	1,2
PREP SPEC (*)			92	0,3	92	0,1
<i>Enseignement public</i>			92	0,3	92	0,1
Total second degré	33 909	65,8	13 089	40,3	46 998	56,0
<i>dont Public</i>	31 484	92,8	12 312	37,9	43 796	52,2
<i>dont Privé</i>	2 425	7,2	777	2,4	3 202	3,8
Total	51 500	100,0	32 444	100,0	83 944	100,0

Source MEN-SISE

(*) Spécialisations des professeurs titulaires des premier et second degrés.

Tableau 4 – Répartition des effectifs 2004-2005 par IUFM (y compris spécialisation des professeurs titulaires)

IUFM	Premier degré CRPE	Première année Second degré							Total	Seconde année					Total	Effectifs totaux
		CAPES	CAPEPS	CAPET	CAPLP	CPE	Total	dont CAFEP		Premier degré CRPE	dont PE spécialisation	Second degré	dont prof spécialisation	dont CAFEP		
Aix-Marseille	720	1 094	170	145	181	95	1 685	129	2 405	610		713			1 323	3 728
Amiens	661	391	90	22	33	31	567	29	1 228	661	79	390		9	1 051	2 279
Besançon	466	362	102	72	47	35	618	16	1 084	320		278	27	10	598	1 682
Bordeaux	575	1 223	244	94	92	55	1 708	179	2 283	826	120	759			1 585	3 868
Caen	368	369	92	7	79	20	567	31	935	457	72	262	9	15	719	1 654
Clermont-Ferrand	324	429	137	46	64	35	711	62	1 035	333	29	350		26	683	1 718
Corse	125	100	29			33	162		287	62		29			91	378
Dijon	364	504	195	130	24	43	896	35	1 260	542	25	279		8	821	2 081
Grenoble	571	591	87	26	45	38	787	80	1 358	851	172	446		37	1 297	2 655
Lille	1 610	1 743	395	200	393	94	2 825	224	4 435	1 407	168	810	22	49	2 217	6 652
Limoges	186	326	71	12	31	42	482	13	668	168		153		104	321	989
Lyon	594	1 343	592	113	262	121	2 431	264	3 025	939	176	714			1 653	4 678
Montpellier	750	998	266	79	157	59	1 559		2 309	612		569			1 181	3 490
Nancy-Metz	812	726	176	86	143	44	1 175	39	1 987	824	104	593		14	1 417	3 404
Nantes	590	938	280	85	112	37	1 452	305	2 042	704		594		149	1 298	3 340
Nice	584	652	80	65	42	21	860	56	1 444	490	57	299		24	789	2 233
Orléans-Tours	733	732	125	62	33	60	1 012	59	1 745	722	66	472		16	1 194	2 939
Poitiers	448	522	141	53	72	34	822	32	1 270	486		363		16	849	2 119
Reims	435	283	74	28	30	34	449	20	884	446	56	325		10	771	1 655
Rennes	566	1 229	262	101	58	46	1 696	273	2 262	437	36	549		89	986	3 248
Rouen	560	570	138	76	68	41	893	45	1 453	577	100	396	22	9	973	2 426
Strasbourg	477	739	99	62	103	32	1 035	57	1 512	647	81	516		18	1 163	2 675
Toulouse	617	955	139	139	453	58	1 744	98	2 361	673	123	828	12	76	1 501	3 862
Total province	13 136	16 819	3 984	1 703	2 522	1 108	26 136	2 046	39 272	13 794	1 464	10 687	92	679	24 481	63 753
Paris	437	3 236	158	104	18	106	3 622	240	4 059	616		428		36	1 044	5 103
Créteil	987	722	238	105	175	59	1 299	28	2 286	1 921	257	797			2 718	5 004
Versailles	2 204	897	382	171	255	93	1 798	111	4 002	2 103	188	923		59	3 026	7 028
Total Île-de-France	3 628	4 855	778	380	448	258	6 719	379	10 347	4 640	445	2 148		95	6 788	17 135
Total France métr.	16 764	21 674	4 762	2 083	2 970	1 366	32 855	2 425	49 619	18 434	1 909	12 835	92	774	31 269	80 888
Guadeloupe	184	41	27			19	105		289	166	14	28			194	483
Guyane	145	10		28			38		183	212	17	9			221	404
La Réunion	294	294	35	44	121	31	525		819	368	30	136		3	504	1 323
Martinique	161	140			21	26	187		348	138		38			176	524
Total DOM	784	485	62	72	161	75	855	0	1 639	884	61	211		3	1 095	2 734
Total France métr. + DOM	17 548	22 159	4 824	2 155	3 131	1 441	33 710	2 425	51 258	19 318	1 970	13 046	92	777	32 364	83 622
Pacifique	43	170	9	1	19		199		242	37		43			80	322
Total France entière	17 591	22 329	4 833	2 156	3 150	1 441	33 909	2 425	51 500	19 355	1 970	13 089	92	777	32 444	83 944

Source : MEN-SISE

Les femmes toujours majoritaires dans les préparations au concours de professeur des écoles

Près de sept étudiants de première année sur dix sont des femmes. À la rentrée 2004, le nombre d'étudiantes – qui avait diminué en 2003 (- 3 %) – augmente à nouveau (+ 2 %). En revanche, la progression des effectifs des hommes ralentit (+ 2 %, après + 8 % en 2003 et + 5 % en 2002).

Les femmes sont très majoritaires dans le premier degré. Elles représentent 81 % des inscrits préparant les concours de professeur des écoles. Leur part tend cependant à diminuer depuis quelques années. En 2001, elle était en effet de 83 %.

Dans le second degré, la part des femmes est un peu moins forte (60 % des effectifs) mais elle varie selon le concours préparé (tableau 5). Elle est très importante dans les préparations au concours de CPE (75 %) et au CAPES (66 %). Parmi les disciplines préparées au concours du CAPES, les CAPES littéraires sont largement féminisés (71 %), en particulier ceux de langues, de lettres modernes et classiques et de documentation (80 %). Le pourcentage de femmes dans les CAPES scientifiques, en diminution depuis 2002, augmente de 2 points à la rentrée 2004 mais reste moins important (52 %).

Les femmes sont nettement moins représentées dans les préparations au CAPEPS (35 %) et sont encore minoritaires au CAPET (47 %). Lorsqu'elles préparent un concours d'enseignant en lycée professionnel, les femmes se destinent plus particulièrement à l'enseignement général et à l'enseignement technique tertiaire.

En seconde année, la part des femmes est un peu plus forte avec 72 % des stagiaires. À la rentrée 2004, la diminution du nombre de stagiaires féminines se réduit (- 8 % contre - 11 % en 2003) tandis que celle des hommes s'accroît (- 9 % contre - 5 % en 2003).

Les femmes sont majoritaires dans le premier degré avec plus de 80 % des stagiaires. Dans le second degré, leur part est moins forte (58 %). Elles sont majoritaires parmi les stagiaires ayant réussi le CAPES (64 %) et le

Tableau 5 – Répartition des effectifs de première année selon le sexe (en %)
France entière

Concours préparés	Hommes	Femmes	Total	Part des femmes
Premier degré				
CRPE	19,8	41,1	34,2	81,0
Second degré enseignement public				
CAPES sciences économiques et sociales	1,2	0,8	1,0	57,4
Total CAPES littéraires	26,1	31,4	29,7	71,2
dont total CAPES langues	6,2	13,1	10,8	81,2
dont anglais	3,4	6,4	5,4	79,5
dont allemand	0,4	1,0	0,8	83,0
dont espagnol	1,9	4,7	3,8	83,5
dont italien	0,3	0,9	0,7	86,1
dont total CAPES lettres sciences humaines	19,9	18,3	18,8	65,4
dont lettres modernes	2,5	5,9	4,8	82,7
dont lettres classiques	0,3	1,0	0,8	87,4
dont documentation	1,0	1,9	1,6	79,7
dont histoire-géographie	12,1	6,1	8,0	50,8
dont philosophie	1,2	0,6	0,8	48,8
dont arts plastiques	1,1	1,9	1,7	78,6
dont éducation musicale	1,6	0,9	1,2	53,3
Total CAPES scientifiques	13,6	7,3	9,3	52,2
dont mathématiques	5,8	3,1	4,0	52,5
dont sciences de la vie et de la Terre	2,7	2,2	2,3	61,9
dont physique-chimie	5,1	2,0	3,0	44,4
Total CAPES	40,9	39,5	40,0	66,4
CAPEPS	17,2	4,6	8,7	35,3
Total CAPES et CAPEPS	58,2	44,1	48,7	60,9
CAPET tertiaires	2,3	2,0	2,1	64,0
CAPET secondaires	3,8	0,6	1,7	25,1
Total CAPET	6,2	2,6	3,8	46,8
CAPLP	9,0	4,3	5,9	49,6
CPE	2,2	3,1	2,8	74,7
Total second degré public	75,5	54,1	61,1	59,5
Second degré enseignement privé CAFEP				
CAPES	3,7	4,3	4,1	70,5
CAPET	0,6	0,3	0,4	50,0
CAPLP	0,4	0,2	0,3	51,9
Total second degré privé	4,6	4,7	4,7	67,8
Total second degré public et privé	80,2	58,9	65,8	60,1
Total	100,0	100,0	100,0	67,3

Source : MEN-SISE

Lecture : parmi les étudiants de première année, 19,8 % des hommes et 41,1 % des femmes préparent le CRPE. Parmi les étudiants de première année qui préparent le CRPE, 81 % sont des femmes.

CPE (74 %). À l'inverse, elles sont minoritaires parmi les stagiaires ayant réussi le CAPET (40 %). Elles sont à peine plus nombreuses que les hommes en agrégation (53 % des effectifs).

La mobilité géographique à l'entrée en IUFM est plutôt faible

Parmi les étudiants en IUFM qui étaient inscrits dans une université ou un établissement assimilé³ l'année précédente (voir l'encadré p.6), une très large majorité est restée dans la même académie pour se préparer aux concours de l'enseignement. C'est

le cas de plus de 70 % d'entre eux dans 27 des 31 académies concernées (Lille 97 %, Nancy-Metz 92 %).

L'IUFM de Versailles apparaît comme une exception, puisque seulement 53 % des étudiants sont issus des établissements de l'académie, 12 % proviennent de l'académie de Créteil et 17 % de Paris. Dans trois IUFM également (Guyane, Nouvelle-Calédonie et Martinique), les étudiants proviennent de diverses académies.

3. On considère ici les établissements recensés dans SISE universités : les universités, les universités de technologie, les INP, l'INALCO, l'IEP de Paris, l'Observatoire de Paris, l'Institut de physique du globe, Paris Dauphine et leurs différentes composantes (IUT, écoles d'ingénieurs, etc.). Les établissements publics à caractère administratif (EPA ou EPCA) rattachés à un EPCSCP (art L719-10 du Code de l'éducation) font partie du champ de SISE.

Tableau 6 – Situation en 2003-2004 des inscrits en première année d'IUFM en 2004-2005

	Ensemble des inscrits en première année d'IUFM en 2004-2005		Situation des étudiants en 2003-2004			
			Non inscrits en université		Inscrits en université	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
Premier degré	17 591	100,0	7 072	40,2	10 519	59,8
Second degré	33 909	100,0	16 030	47,3	17 879	52,7
Total	51 500	100,0	23 102	44,9	28 398	55,1

Les étudiants de première année suivaient essentiellement des formations de niveau bac + 3 et bac + 4

Les étudiants d'IUFM préparant un concours de l'enseignement et qui étaient inscrits l'année précédente dans un établissement universitaire représentent 55 % des effectifs de première année. Leur part est plus importante parmi ceux qui se destinent au professorat des écoles (60 %) que chez les étudiants qui suivent les préparations aux concours du second degré (53 %) (tableau 6). Parmi les étudiants inscrits en IUFM en 2004 et présents à l'université en 2003, 95 % suivaient une formation de niveau bac + 3 et bac + 4 (respectivement 55 % et 41 %), 4 % une formation de niveau supérieur ou égal à bac + 5 et 1 % une formation de niveau maximum bac + 2.

Un quart des étudiants préparant le professorat des écoles vient d'une licence en sciences de l'éducation

La majorité des étudiants (75 %) se destinant au professorat du premier degré était en licence l'année précédente et seulement 22 % en maîtrise. Très peu des entrants en IUFM (1 %) suivaient une formation de niveau égal ou supérieur à bac + 5.

Une large part des étudiants préparant le professorat des écoles sont issus d'une licence en sciences de l'éducation (23 %) alors que, à la session 2004, 5 % seulement des étudiants ont obtenu leur licence dans cette discipline.

Les étudiants provenant d'une licence à caractère pluridisciplinaire sont assez nombreux dans les préparations au CRPE : 10 % pour les sciences fondamentales et applications (contre 1 % de licenciés à la session 2004), 6 % pour les lettres, langues et sciences humaines (contre 1 % de licenciés à la session 2004).

Parmi les autres spécialités disciplinaires, les langues et littératures étrangères sont parmi les mieux représentées : 7 % des étudiants sont issus d'une licence dans cette spécialité (contre 5 % de licenciés à la session 2004). C'est également le cas des langues et littératures françaises (6 % contre 3 %) et de l'histoire (6 % contre 4 %) (graphique).

Tableau 7 – Origine scolaire des étudiants de première année inscrits en IUFM en 2004-2005 et inscrits à l'université en 2003-2004 (en %)

Diplôme d'origine	Concours préparés en IUFM en 2004-2005							Total
	Premier degré	Second degré						
		CRPE	CAPES	CAPET	CPE	EPS	PLP	
Bac + 2 et moins dont :	0,8	0,8	2,3	2,7	0,1	3,1	0,9	0,9
DEUG (1)	0,6	0,5	1,2	1,8	€	1,2	0,5	0,5
Bac + 3 et + 4 dont :	97,9	92,7	90,2	90,8	99,5	92,0	93,7	95,3
Sous total bac + 3 dont :	75,3	32,0	54,3	43,1	70,3	63,5	42,3	54,5
Licences (2)	74,8	29,6	52,2	42,4	68,5	62,3	40,1	53,0
Autres diplômes bac + 3	0,5	2,4	2,2	0,7	1,8	1,2	2,1	1,5
Sous total bac + 4 dont :	22,7	60,7	35,9	47,7	29,2	28,6	51,4	40,8
Maîtrises (3)	22,1	52,9	34,0	45,3	27,6	26,9	45,6	36,9
Autres diplômes bac + 4	0,6	7,8	1,9	2,4	1,6	1,7	5,8	3,9
Bac + 5 (4)	1,3	6,5	7,6	6,4	0,5	4,9	5,4	3,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : MEN-SISE

(1) Y compris DEUG, DEUG IUP et licences LMD (1^{ère} et 2^{ème} années).

(2) Y compris licences, licences LMD, licences professionnelles, licences IUP, licences bi et pluridisciplinaires.

(3) Y compris maîtrises, bi-disciplinaires, IUP, MSG, MST, masters LMD (1^{ère} année).

(4) Y compris DEA, DESS, doctorats, masters LMD (2nde année).

Dans le second degré, la part des inscrits issus d'une licence et celle des inscrits issus de maîtrise sont proches (respectivement 40 % et 46 %). Les étudiants qui suivaient une formation de niveau égal ou supérieur à bac + 5 sont plus nombreux (5 %) que ceux qui préparent un concours du premier degré. Les seules préparations où les étudiants proviennent majoritairement de maîtrise (53 %) sont celles concernant le CAPES. Dans les préparations au CAPEPS, la part des licenciés est la plus forte (70 %). Elle est également importante dans celles des PLP (62 %) et des CAPET (52 %). C'est dans ces deux préparations que les inscrits issus d'une licence professionnelle sont les plus nombreux (respectivement 19 % et 14 %), de même que ceux issus d'une maîtrise IUP (respectivement 5 % et 3 %).

Les spécialités de ces diplômes sont pour la plupart en étroite corrélation avec les disciplines de compétence des concours du second

degré préparés en IUFM. C'est le cas des étudiants préparant un CAPEPS (96 % d'entre eux proviennent d'une licence ou d'une maîtrise de STAPS). De même, parmi ceux préparant un CAPES de langues (en anglais, en allemand et en espagnol plus de neuf étudiants sur dix proviennent d'une licence ou d'une maîtrise de leur spécialité).

Dans les préparations au concours de conseiller principal d'éducation (CPE), la répartition entre les étudiants qui proviennent de licence et ceux qui étaient en maîtrise l'année précédente est proche (respectivement 42 % et 46 %). Leur spécialité universitaire est très diversifiée. Près de 40 % d'entre eux étaient inscrits en sciences de l'éducation et 11 % en sociologie et démographie (tableau 7).

**Danielle Prouteau et
Bernadette Rousseau, DEP B2**

Définitions

Concours du premier degré : il s'agit des concours de professeur des écoles (CRPE) et des spécialisations des professeurs des écoles titulaires (CAPSAIS, CAPA-SH, psychologues scolaires) affectés dans l'enseignement public ou s'y destinant.

Concours du second degré : il s'agit des concours nécessaires à l'enseignement dans les collèges et lycées professionnels, publics ou privés sous contrat (CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPLP), du concours de conseiller principal d'éducation (CPE), de l'agrégation et des spécialisations des professeurs titulaires du second degré (ZCA-SH).

CAFEP : certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat.

CAPA-SH : certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.

CAPEPS : certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive dans les établissements publics ou privés sous contrat.

CAPES : certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (public ou privé sous contrat).

CAPET : certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (public ou privé sous contrat).

CAPLP : certificat d'aptitude au professorat de lycées professionnels (public ou privé sous contrat).

CAPSAIS : certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire

ZCA-SH : certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.

CPE : conseiller principal d'éducation.

CRPE : concours de recrutement des professeurs des écoles.

Dans l'enquête SISE-IUFM, le CAFEP n'est pas défini comme un type de préparation à proprement parler. Les effectifs des CAFEP sont inclus dans les types de concours CAPES, CAPEPS, CAPET et CAPLP, mais peuvent être regroupés si nécessaire.

Champ de l'étude et méthodologie

Les résultats proviennent du système d'information SISE que les IUFM ont intégré pour la première fois à la rentrée 1999 et qui recense l'ensemble des effectifs d'élèves, de stagiaires et de titulaires en formation initiale ou professionnelle de longue durée :

– en première année : les étudiants inscrits à l'IUFM pour préparer un concours externe ou interne d'enseignement dans des établissements publics ou privés sous contrat ;

– en seconde année : les stagiaires qui, ayant réussi un concours externe ou interne d'enseignement dans des établissements publics l'année précédente, suivent une année de formation en vue de leur titularisation. Dans le cadre de l'enseignement dans des établissements du second degré privés sous contrat, les stagiaires ayant réussi le concours (CAFEP) obtiennent, à l'issue de cette année de formation, un contrat définitif.

Sont inclus également dans le champ :

– les inscrits en cycle préparatoire au caplp (première et seconde année) qui ont accédé à ce cycle préparatoire de deux ans par voie de concours interne ;

– les inscrits en cycle préparatoire au second concours interne de professeur des écoles, cycle d'un an correspondant à une première année d'IUFM et débouchant sur le second concours interne de professeur des écoles ;

– les instituteurs et professeurs des écoles titulaires ainsi que les maîtres du premier degré exerçant dans des établissements d'enseignement privés, qui préparent le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS). Le CAPSAIS est destiné « à attester la qualification des maîtres appelés à exercer leurs fonctions dans les classes, établissements ou services accueillant des enfants ou adolescents en difficulté, handicapés ou malades, en vue de leur adaptation ou de leur intégration scolaires. »

À la rentrée 2004 est mise en place la réforme des certificats d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS). ces formations sont progressivement remplacées par :

♦ le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) destiné à attester la qualification des enseignants du premier degré pouvant être appelés à exercer leurs fonctions dans les écoles, établissements, services accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves et à contribuer à la mission de prévention des difficultés d'apprentissage ;

♦ le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (ZCA-SH) destiné aux enseignants du second degré susceptibles de travailler au sein d'équipes pédagogiques et éducatives accueillant des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, une maladie ou des difficultés scolaires graves.

– les instituteurs ou professeurs des écoles qui préparent le diplôme de psychologue scolaire. Les IUFM sont habilités à organiser la formation conduisant au diplôme d'État de psychologue scolaire en liaison avec leurs universités de rattachement qui comportent un département de psychologie habilité à délivrer un diplôme national de troisième cycle en psychologie.

– les lauréats de l'agrégation qui suivent une formation d'un an en vue de leur titularisation.

N'entrent pas dans le champ : les auditeurs libres ni les stagiaires français et étrangers venant suivre des cycles de formation ou de perfectionnement d'une durée inférieure ou égale à l'année universitaire, autres que ceux décrits ci-dessus.

Le fichier de couplage SISE universités et SISE IUFM résulte de l'appariement sur l'Identifiant National Etudiant (Ine) des fichiers SISE universités 2003-2004 et SISE IUFM 2004-2005.

Seules les inscriptions principales sont conservées. Dans le cas où un étudiant est inscrit dans plusieurs établissements, c'est l'inscription de niveau le plus élevé qui est retenue. Si un étudiant a plusieurs inscriptions de même niveau dans plusieurs établissements, une seule de ces inscriptions est conservée.